

Erfassung und Bearbeitung von Aufsatznachweisen im Multisuchsystem E-Connect

Das Erfassen und Bearbeiten von Aufsatznachweisen gehört zu den Hauptaufgaben einer Literaturverwaltung. Das Multisuchsystem E-Connect¹ enthält die beiden Literaturverwaltungen Contents-Linking und Contents Literaturverwaltung, die sich im Aufbau und der Funktionsweise sehr voneinander unterscheiden.

Contents-Linking ist ein komplexes Gesamtsystem für elektronische Zeitschriften und Aufsatznachweise. Es kann auch als Multiples Linksystem verwendet werden, über das Aufsatznachweise aus relevanten Datenbanken (in dieser Version: PubMed, Springer Link und ScienceDirect) temporär übernommen und bearbeitet werden. Die übernommenen Aufsatznachweise können in einer lokal installierten Version in eine Datenbank von ca. 40000 Aufsatznachweisen fest eingespeichert werden, so dass Contents-Linking auch als Literaturverwaltung fungieren kann.

The screenshot displays two main sections. The left section, titled 'Contents-Linking', provides search functionality for articles and journals, including a search box, filters for library codes, and options to view citations or journals. The right section, titled 'Multiples Linksystem: Eingabeformular', is an input form for citations, featuring a text area for pasting citations, a dropdown menu for selecting the source database (BibTeX, Science Direct, Springer Journals, PubMed), and a list of databases to be included in the search results.

Abb. 1 Formular von Contents-Linking mit Eingabeformular des Multiplen Linksystems

Contents Literaturverwaltung ist im Unterschied dazu eine Literaturverwaltung im engeren Sinne. Sie verfügt als Demonstrationsbeispiele über mehrere austauschbare Dateien von jeweils ca. 1000 Aufsatznachweisen, die aus den o.g. und einigen anderen Datenbanken übernommen wurden.

Beide Systeme verfügen ausserdem über eine Zeitschriftentiteldatenbank (ZTDB²) von ca. 4000 Zeitschriftentiteln. Diese Titel wurden in einem aufwendigen Verfahren, das hier nicht näher erläutert wird, aus folgenden Quellen übernommen:

- Zeitschriftenliste von Thomson Reuters: ca. 16000 Titel
- PubMed: ca. 24000 Titel
- EZB: neue Zeitschriftentitel sowie Themen- und Besitzhinweise

Die Erfassung der Aufsatznachweise erfolgt in beiden Literaturverwaltungen jeweils über ein Eingabe- bzw. Importformular (s. rechtes Fenster in Abb.1).

Die beiden Datenbanken der Aufsatznachweise und der Zeitschriftentitel sind eng miteinander verbunden. Die wechselseitige Kommunikation funktioniert in beiden Systemen nach dem gleichen Prinzip: Aufsatznachweise werden mit Zeitschriftentiteln und Zeitschriftentitel mit Aufsatznachweisen verknüpft. Der Zeitschriftentitel ist der wichtigste Teil eines Nachweises. Über ihn findet die Vergleichsoperation zwischen den einzelnen Aufsatznachweisen und den Titeln der ZTDB statt. Aus Aufsatznachweisen werden die Zeitschriftentitel erfasst und mit den Titeln der ZTDB verglichen. Aus diesen werden bei Identität relevante Informationen entnommen, vor allem Themen-

1 <http://www.multisuchsystem.de/>

2 Im Unterschied zur ZDB der deutschen Bibliotheken

und Besitzhinweise, während aus den angegebenen Zeitschriftentiteln Hyperlinks zur EZB und ZDB, und aus den Sachtitelangaben der Aufsatznachweise Hyperlinks zu Google und Google Scholar erstellt werden. Über diese ist oft ein direkter Zugang zum Volltext möglich. Voraussetzung dieser Vergleichsoperation ist, dass die Zeitschriftentitel in beiden Datenbanken in der Schreibweise angeglichen sind. Diese Angleichung geschieht grösstenteils schon bei der Erfassung von Zeitschriftentiteln über das Einarbeitungssystem³, das hier nicht näher erläutert wird.

Aufsatznachweise von Datenbanken werden in verschiedenen Dateiformaten angezeigt. In diesem Eingabeformular ist für PubMed und Springer Link das Format CSV, für ScienceDirect BibTex angegeben. Nachweise aus diesen Datenbanken werden in das folgende vereinfachte einheitliche Format der Literaturverwaltung übersetzt, z.B. ein Treffer nach einer Suche in PubMed im CSV-Format:

```
„32314460“,„Challenges of COVID-19 pandemic for dermatology“,„Wollina U.“,„Dermatol Ther. 2020 Sep;33(5):e13430. Doi: 10.1111/dth.13430. Epub 2020 Apr 30.“,„Wollina U“,„Dermatol Ther“,„2020“,„2020/04/22“,„PMC7235502“,““,„10.1111/dth.13430“
```

Die einzelnen Teile werden durch Anführungszeichen voneinander getrennt.

Derselbe Treffer im Format der Literaturverwaltung:

```
>2020 z=Dermatol Ther*Challenges of COVID-19 pandemic for dermatology*Wollina U.*2020 Sep;33(5):e13430. Doi: 10.1111/dth.13430. Epub 2020 Apr 30.*Sw:
```

Einzelne Nachweise werden durch > begrenzt, Zeitschriftentitel hinter z= hervorgehoben, es folgen jeweils hinter einem Sternchen (*) Sachtitel, Verfasser und Erscheinungsvermerke.

Derselbe Treffer im angezeigten Kurzformat der Literaturverwaltung:

```
2 2020 Dermatol Ther Challenges of COVID-19 pandemic for dermatology Wollina U. 2020 Sep;33(5):e13430. Doi: 10.1111/dth.13430. Epub 2020 Apr 30. Sw:
```

Die Literaturverwaltung zeigt alle Nachweise zunächst in dieser Kurzform an. Über die Indexnummern (hier: 2) als Hyperlinks sind sie mit der Vollform verknüpft (Abb.2).

Abb. 2 Aufsatznachweis in Contents-Linking im Vollformat

In dieser werden aus dem erfassten Zeitschriftentitel DERMATOL THER die Hyperlinkverweise zu EZB, ZDB, WorldCat, GoogleScholar bzw. Google, gebildet, aus den ermittelten Bestands- (Bibliotheken) und Themenhinweisen (DERM, BIOMED usw.) ebenso entsprechende Hyperlinks hinzugefügt⁴.

3 <http://www.multisuchsystem.de/einarbB.htm>

Ausführliche Darstellung über die Übernahme von Daten siehe: <http://www.multisuchsystem.de/Daten2.PDF>

4 Der Zeitschriftentitel ist mit der EZB verknüpft.

Die Hyperlinks *EZB*, *ZDB*, *WorldCat*, *Google Scholar* und *Google* führen zu entfernten Rechnern, die übrigen Hyperlinks zu Zielen innerhalb des Systems.

Zeitschriftentitel in der ZTDB

werden so aufgeführt:

>FAMILY PRACTICE=med=*BIE*TIB*AA*RE*BW*ERF*FHR*G*UBPO*REO*FREI(1996 BIS ALTER ALS 12 MONATE)
 >FAMILY PROCESS=fam=famth=psy=*BIE*AA*BHU*BSB*BTU-*BW*ERF*EU*V*FHM-
 *FHR*G*JE*RE*ROS*SLUB*SULB*TIB*TUBS*TUCB*TUDA*TUM*UBEN*UBLUE*UBPO*REO*ULBH*ZB
 W 00147370
 >FAMILY RELATIONS=econ=>fam=famth=psy=soc=socio=*BIE(AKT*TIB(AKT
 >FAO ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH GUIDELINES=18100708-
 >FAO ANIMAL PRODUCTION AND HEALTH MANUAL=18101119-
 >FAO FISHERIES AND AQUACULTURE CIRCULAR=20706065-

Nach dem Trennungszeichen > folgt der Zeitschriftentitel in Grossbuchstaben, abgeschlossen durch =, danach folgen die Schlagwortnotationen (=pharma) in Kleinbuchstaben, eingeschlossen durch Gleichheitszeichen. Falls vorhanden, folgt die ISSN. Schliesslich, eingeleitet durch Sternchen, folgen die Kennzeichen der Bibliotheken, die die betreffende Zeitschrift elektronisch abonniert haben oder der Hinweis auf die freie Verfügbarkeit, evtl. mit zeitlichen Beschränkungen.

<p>24975 ADVANCES IN SPACE RESEARCH Universal scaling laws for fully-developed magnetic field Miranda, R. A. 2013 Vol. 51, Nr. 10, S. 1893-1901 0273-1177 Sw:</p>	<p>>ADVANCES IN QUANTUM CHEMISTRY=chem=physc=00653276 00653276*AA*UBPO 00653276 >ADVANCES IN SCIENCE AND RESEARCH=19920628-*FREI 19920628 >ADVANCES IN SPACE RESEARCH=masch=astro=astrop=maschw=phys=space=*BIE*AA*BHU*BSB*BTU-*BW*ERF*EU*V*FHM-*FHR*G*HDM*JE*RE*ROS*SLUB*SULB*TIB*TUBS*TUCB*TUDA*TUM-</p>
--	---

Das System beruht im wesentlichen, wie schon erwähnt, auf der engen Verbindung der Datenbank für Aufsatznachweise mit der ZTDB. In der obigen Tabelle links sehen Sie einen einzelnen Aufsatznachweis in der Kurzform und rechts einen Ausschnitt aus der ZTDB. Der darin gesuchte und gefundene Titel *ADVANCES IN SPACE RESEARCH* ist markiert. Der Vergleich findet also hier über den Zeitschriftentitel und nicht über die ISSN statt, was auch möglich wäre. Denn nicht alle erfassten Aufsatznachweise und nicht alle Titel der ZTDB enthalten auch die ISSN. Das Einarbeiten von Zeitschriften mit Besitznachweisen und Themen erfolgt grösstenteils über die EZB, die die ISSN auf den offen angezeigten Titellisten nicht vermerkt. Deshalb ist hier nur der reine Titelvergleich möglich, was aber eine möglichst einheitliche Schreibweise der Titel erfordert und was auch mit einigem Aufwand annähernd erreicht wurde.

Der Titel in der ZTDB ist nach dem Gleichheitszeichen durch einige Themenhinweise und nach dem Sternchen durch eine Anzahl von Besitznachweisen ergänzt. Diese werden übernommen und mit den entsprechenden Hyperlinks verbunden. Bei einem Aufsatznachweis werden aus den Angaben zum Zeitschriftentitel und Sachtitel Hyperlinks zur EZB und ZDB, zu Google Scholar und Google generiert. Der mit dem Zeitschriftentitel verbundene Hyperlink führt zur EZB und zur Anzeige der Verfügbarkeit. Mit dem Sachtitel bzw. Sach- und Zeitschriftentitel verbundene Hyperlinks führen zu Google Scholar bzw. Google. Zu unterscheiden: GoogleScholar1 führt zur Anzeige aller der in einer Zeitschrift enthaltenen Artikel, GoogleScholar2 zur Anzeige eines einzelnen Artikels, ggf. zu dessen Volltext, was überraschend häufig vorkommt, auch da, wo für eine Zeitschrift eine Lizenz erforderlich ist. Die Verfügbarkeitsanzeige der EZB ist dagegen mit Vorbehalt zu übernehmen. Viele Zeitschriften sind nur über eine Nationallizenz und zeitlich beschränkt zugänglich, ein Sachverhalt, den das Einarbeitungssystem nicht erfassen kann.

Die beiden Literaturverwaltungen können sowohl in der Internetversion als auch in einer lokal installierten Form verwendet werden. Contents-Linking kann in der Internetversion sowohl für die Titel- und Schlagwortsuche elektronischer Zeitschriften als auch als Multiples Linksystem für die temporäre Erfassung von Artikelnachweisen verwendet werden. Die Datenbank der Aufsatznachweise kann hier natürlich nur als Demonstrationsobjekt dienen. In einer lokal installierten Version würden die Nachweise in der Datenbankdatei *scidat.htm* vollständig gelöscht

und über das Eingabeformular des Multiplen Linksystems Artikelnachweise aus Datenbanken nach eigener Auswahl übernommen und eingespeichert werden, so dass dieses System auch tatsächlich als Literaturverwaltung dienen kann.

Contents Literaturverwaltung mit seinen austauschbaren Dateien fungiert in der Internetversion nur als Demonstration einer Literaturverwaltung. Erst In der lokal installierten Version kann sie als Literaturverwaltung im engeren Sinn Verwendung finden. Sie bietet als solche primär nur eine Suche in Aufsatznachweisen, nur indirekt eine Suche nach elektronischen Zeitschriftentiteln und keine temporäre Erfassung von Artikelnachweisen an. Durch die Verknüpfung von Zeitschriftentiteln in Aufsatznachweisen mit Titeln der ZTDB wird allerdings auch hier der Zugriff auf diese Datenbank ermöglicht, so dass daraus zusätzliche Informationen gewonnen werden können: so die Verfügbarkeit eines Volltextartikels und die mit Zeitschriftentiteln verbundenen Themenhinweise, die als Hyperlinks zur ergänzenden sachlichen Suche nach elektronischen Zeitschriften in der ZTDB führen.

Anzeige von in Aufsatznachweisen enthaltenen Zeitschriftentiteln

Besonders eindrucksvoll für die Leistungsfähigkeit und wohl auch für den Nutzeffekt dieser beiden Literaturverwaltungen ist diese in ihnen eingerichtete Option. Durch diese wird die gesamte Datenbank von Aufsatznachweisen nach enthaltenen Zeitschriftentiteln durchsucht und diese alphabetisch angezeigt. Anschliessend werden alle dadurch ermittelten Themen angezeigt. Die Abb.3 zeigt oben das Formular von Contents Literaturverwaltung, darunter die Anzeige der in der Datei 7 enthaltenen Zeitschriftentitel und Themen, rechts einen Ausschnitt der 2130 gefundenen Titel mit Pluszeichen und Themenhinweisen als Hyperlinks und links die Auflistung aller erfassten Themenhinweise als Hyperlinks.

Abb. 3 Anzeige von in Artikelnachweisen enthaltenen Zeitschriftentitel (rechts) und Themen (links) in Contents Literaturverwaltung

Die geladene Datei 7 enthält ca 10000 Artikelnachweise, die aus den Suchergebnissen von PubMed zu Covid 19 übernommen wurden. Im Programmablauf werden alle Zeitschriftentitel erfasst und die Titel mit den Titeln der ZTDB verglichen. Identische gefundene Titel sind mit einem bzw. zwei Pluszeichen gekennzeichnet, wenn Titel mit Besitzstandorten gefunden wurden. Ausserdem werden die zugehörigen Themenhinweise hinzugefügt. Über den Button *Alle Themen ...* werden anschliessend links die zugehörigen Themen als Hyperlinks angezeigt. So entsteht eine Übersicht über die verschiedenen thematischen Perspektiven, unter denen das Thema *covid* untersucht wurde. Über die Hyperlinks rechts findet der Zugang zu den einzelnen Artikeln einer Zeitschrift statt, über die Hyperlinks links Zugang zu den einzelnen Zeitschriftentiteln eines Themas.

In Contents-Linking wird dieselbe Option mit nur einem Mausklick gestartet. Diese beschränkt sich jedoch jeweils auf den in der Teildatei enthaltenen Inhalt. Zwar könnte dabei auch die gesamte Aufsatznachweisdatenbank nach Zeitschriftentiteln durchsucht und diese angezeigt werden, was

aber wegen der Grösse der Datei zu einer zu starken Verlangsamung des Programmablaufs führen würde. Die Teildatei kann auf zweierlei Weise mit Aufsatznachweisen inhaltlich angefüllt werden:

1. Als Ergebnis einer Suche nach einem Suchbegriff über das Suchformular des Systems
2. Nach temporärer Übernahme von Suchergebnissen über das Multiple Linksystem

In der Internetversion kann es sich im 1. Fall nur um eine Demonstration handeln. Als Ergebnis einer Suche nach *mortality* werden 289 Treffer erzielt und diese in der Teildatei zwischengespeichert. Nach Klick auf den Button *Zeitschriftentitel alphabetisch* wird der Inhalt der Teildatei bearbeitet. Als Ergebnis werden 333 Zeitschriftentitel und 101 Themen im mittleren und äusseren rechten Fenster aufgelistet. Dagegen kann im 2. Fall die Teildatei mit Aufsatznachweisen aus selbst gewählten Suchergebnissen gefüllt und bearbeitet werden. Bei einer Recherche in Springer Link zum Suchbegriff *mortality* wurden 1000 Treffer übernommen und in der Teildatei temporär gespeichert. Eine folgende feste Einspeicherung ist natürlich nur in einer lokal installierten Version möglich.

Abb. 4 zeigt das Ergebnis zu 1)

Abb. 4 Anzeige von in Artikelnachweisen enthaltenen Zeitschriftentitel (rechts) und Themen (links) in Contents-Linking

Die übrigen Such- und Anzeigeoptionen in Contents-Linking und Contents Literaturverwaltung sind in dieser Darstellung nicht erläutert. Ich verweise auf die übrigen in Zenodo veröffentlichten, teils nicht mehr ganz aktuellen Artikel zum Multisuchsystem E-Connect:

[Einführung in das Multisuchsystem E-Connect](#)

[Erschliessung von Aufsatznachweisen im Multiplen Linksystem von Contents-Linking](#)

[Contents Literaturverwaltung II](#)

[Sachliche Erschliessung von Aufsatznachweisen in der Literaturverwaltung Contents II](#)

Schlussbemerkung

Diese beiden Literaturverwaltungen zeichnen sich durch Verzicht auf Perfektion und Reduktion auf das Wesentliche aus. Natürlich lassen sie viele sonst in Literaturverwaltungen vorhandene Möglichkeiten vermissen. Sie beschränken sich auf die Erfassung von Aufsatznachweisen und konzentrieren sich auf deren möglichst direkten Zugang zum Volltext und auf die direkte Verfügbarkeits- und sachliche Erschliessung auch von grösseren Treffermengen. Voraussetzung

dafür ist die Verbindung der Aufsatznachweise mit einer umfangreichen Datenbank von Zeitschriftentiteln (ZTDB), was das besondere Plus dieser Literaturverwaltungen ausmacht. Die in der ZTDB gespeicherten Titel und Daten lassen sich übrigens automatisch über das Einarbeitungsprogramm leicht aktualisieren oder erweitern. Danach kann ohne weiteren Aufwand jede Treffermenge von Aufsatznachweisen aus einer im Internet zugänglichen Fachdatenbank mit der ZTDB verbunden und nach verschiedenen Gesichtspunkten bearbeitet und sachlich erschlossen werden.

Die Vorteile gegenüber einer der verbreiteten Literaturverwaltungsprogramme (z.B. Citavi) ergeben sich aus dieser Verbindung der Aufsatznachweise mit der ZTDB. Dadurch ist es möglich, 1. in allen angezeigten Aufsatznachweisen einer Trefferliste sofort (und nicht erst nach einer zusätzlichen Recherche) die Besitzhinweise einer ausgewählten Bibliothek hinzuzufügen, und 2. zu allen angezeigten Zeitschriftentiteln einer Trefferliste sofort die zugehörigen Themenhinweise zu erfassen und auszuwerten. Das geht mit einer erstaunlichen Schnelligkeit vor sich. Es werden ja Tausende Aufsatznachweise mit einer Datenbank von 40000 Zeitschriftentiteln auf einmal verglichen und das mit einem einfachen JavaScript und Webformularen als Datenbehältern, was ganz ungewöhnlich ist und wofür es bisher keine Beispiele zu geben scheint.

Autor: Hans Hehl

Buchveröffentlichung: Die elektronische Bibliothek.

München: de Gruyter 1992. erw. Aufl. 2001

Aufsätze in Fachzeitschriften

Webpublikation: [Multisuchsystem E-Connect](#)

**Kurt Schumacherstr. 25
93049 Regensburg**

hanshehl@t-online.de

Tel. 094134980